

ANALISIS TATA TULIS KARANGAN EKSPOSISI KELAS X IPS SMK MUHAMMADIYAH PONTIANAK (DITINJAU BERDASARKAN PUEBI)

Melia

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP PGRI Pontianak,
Jalan Ampera Nomor 88 Pontianak
e-mail: melygautama@gmail.com

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengkaji pemakaian huruf kapital dan tanda baca yang terdapat dalam karangan eksposisi siswa kelas X IPS SMK Muhammadiyah Pontianak serta berdasarkan pengalaman peneliti ketika melihat hasil karangan siswa. Pertanyaan penelitian sebagai berikut: (1) Bagaimanakah pemakaian huruf kapital pada karangan eksposisi siswa kelas X IPS SMK Muhammadiyah Pontianak? dan (2) Bagaimanakah pemakaian tanda baca pada karangan eksposisi siswa kelas X IPS SMK Muhammadiyah Pontianak? Jenis penelitian adalah studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi dokumenter. Alat pengumpul data adalah dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi teori. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis model interaktif. Berdasarkan dari hasil analisis data diketahui tata tulis karangan eksposisi siswa kelas X IPS SMK Muhammadiyah Pontianak yang berjumlah 74 data masih terdapat kesalahan pemakaian huruf kapital dan pemakaian tanda baca, yaitu berupa kesalahan tanda baca titik, koma, dan tanda hubung.

Kata Kunci: tata tulis, karangan, eksposisi.

Abstract

This research was aim to examine the use of capital letters and punctuation in the exposition essay to the students of class X Muhammadiyah Vocational High School Pontianak and based on the researchers' experience readt he results of students' exposition essay. The research problems as follows: (1) How is the use of capital letters in the exposition essay to the students of class X Muhammadiyah Vocational High School Pontianak? And (2) How is the use of punctuation in the exposition essay to the students of class X Muhammadiyah Vocational High School Pontianak? This type of research was case study. The data collection technique was documentary study techniques. The tool of data collectionwas documentation. The technique of data validity was used triangulation. To analyzed the data used interactive model analysis techniques. Based on the results of the data analysis of the study, it was found that the procedures of writing exposition essayto the students of class X Muhammadiyah Vocational High School Pontianakwas 74 made mistake in using capital letter and punctuation, namely full stops, commas, and hyphens.

Keywords: procedure of writing, essay, exposition.